

**NOTÍCIA – COLÓQUIO INTERNACIONAL ESCOLA IBÉRICA DA PAZ: DIREITO NATURAL E DIGNIDADE HUMANA
24-25 DE OUTUBRO DE 2019**

**NEWS – INTERNATIONAL COLLOQUIUM IBERIAN SCHOOL OF PEACE: NATURAL LAW AND HUMAN DIGNITY
24th-25th OCTOBER 2019**

Robert Martins Junqueira⁽¹⁾

*⁽¹⁾Unidade I&D IEF – Instituto de Estudos Filosóficos,
Universidade de Coimbra (Portugal)*

Email: martinsjunqueira2@gmail.com

ID. ORCID: 0000-0003-1944-654X

Colóquio Internacional Escola Ibérica da Paz: Direito Natural e Dignidade Humana/ International Colloquium Iberian School of Peace: Natural Law and Human Dignity

24-25 de outubro de 2019/ 24th-25th October 2019

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

Organização:

CFUL – Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa
IEF – Instituto de Estudos Filosóficos (Universidade de Coimbra)

Nos dias 24 e 25 de outubro de 2019, a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (FLUC) receberá o Colóquio Internacional *Escola Ibérica da Paz: Direito Natural e Dignidade Humana*. A sua organização está ao encargo dos Professores Doutores Mário Santiago de Carvalho, Coordenador Científico do Instituto de Estudos Filosóficos (IEF), e Pedro Calafate, investigador do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa (CFUL).

Junqueira, R. M. (2019). Notícia – Colóquio Internacional Escola Ibérica da Paz: Direito Natural e Dignidade Humana. 24-25 de outubro de 2019. DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES, N.º 15, março, 2019, 193-194. ISSN: 2182-018X.

A chamada aos trabalhos¹ está aberta até ao dia 30 de abril de 2019 e as participações deverão ser em português, espanhol, francês ou inglês, tal como deverão ser submetidas por via eletrónica, através do preenchimento de um formulário².

Para mais informações, a organização é contactável por intermédio do seguinte endereço de correio-eletrónico: escolaibericadapaz@gmail.com.

Dirigido à comunidade, num sentido geral, e sustentada pelo centenário acento colocado sobre os princípios intrínsecos de sociabilidade entre as pessoas e entre as comunidades políticas que as mesmas constituem, o Colóquio Internacional *Escola Ibérica da Paz: Direito Natural e Dignidade Humana* recuperará as bases lançadas pelos clássicos renascentistas de Salamanca, Coimbra e Évora.

Subjacente a este Colóquio Internacional *Escola Ibérica da Paz: Direito Natural e Dignidade Humana*, está a instalação da investigação debruçada sobre um legado que anuncia contar ainda com energias para conviver com as inquietações do século XXI e para, frequentando-o, interrogá-lo.

Em resposta à urgência em tratar do reconhecimento dos limites do Estado a partir da ótica da Humanidade, tal como em contrariar a noção de Humanidade como sujeito de direito a partir da ótica do Estado, serão devolvidos à História da Filosofia, tal como desenvolvidos, os debates protagonizados pelos mestres da Escola Ibérica da Paz.

Há, na ressonância de um apelo no sentido de estabelecer-se a supremacia da Razão da Humanidade sobre a Razão do Estado, o desafio lançado no sentido de um reforço da articulação entre direito e ética, tal como entre justiça e paz. Neste particular, a forte turbulência que pode sentir-se no voo planetário da geopolítica humana do tempo presente acusa ou dá a prever, simultaneamente, a pertinência e o impacto que a iniciativa terá.

1 Disponível em português (<http://www.uc.pt/fluc/uidief/atividades/EIP>) e em inglês (<http://www.uc.pt/fluc/uidief/atividades/ISP>).

2

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfL0WGjfEMREM_ETaij1ijeu0rSJQN40EmLUz55UcL-CliiFw/viewform.